

YASHIL

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No 7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 148 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqovich	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mechanisms for stimulating investment activity at energy industry enterprises.....	60
Matchanov Umirzak Seytjanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdievich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	

ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ УРБАНИЗАЦИИ: МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПЛАНОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ В ПРОГРАММЕ «ОБОД МАХАЛЛЯ» НА ОСНОВЕ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ

Салимова Юлдуз Исаковна

PhD, главный специалист Министерства экономики
и финансов Республики Узбекистан,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
E-mail: Yulduz.Salimova@imv.uz
УДК: 332.1(575.1)
ORCID: 0009-0000-1977-6106

Annotatsiya. Urbanizatsiyaning jadallashuvi va budjet resurslarining cheklanganligi sharoitida shahar hududlarini rivojlantirish uchun mablag'larni rejali taqsimlashga obyektiv yondashuvlarni shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada «Obod mahalla» dasturida mablag'larning rejali taqsimlanishini balli baholash asosida tahlil qilishning mualliflik metodikasini shahar sharoitida qo'llash, uning asosiy maqsadlari, amalga oshirish algoritmi va tadqiqot natijalari bayon etilgan. Mazkur metodika O'zbekistonning 20 ta shahar hududining investitsion jozibadorligi to'g'risida to'liq ma'lumot olish imkonini beradi. Balli baholash metodologiyasi investitsiya oqimlarini boshqarishning shaffofligi va samaradorligini oshirishga yordam beradi, shuningdek boshqaruv qarorlarini qabul qilishda mas'uliyat darajasini oshiradi.

Kalit so'zlar: shaharsozlik sohalari, balli baholash, mablag'larni taqsimlash, «Obod mahalla» dasturi, investitsion jozibadorlik, kapital qo'yilmalar hajmi, infratuzilma, urbanizatsiya.

Abstract. In the context of accelerated urbanization and limited budget resources, the formation of objective approaches to the planned allocation of funds for the development of urban areas is of particular importance. This article examines the application of the author's methodology for analyzing the planned distribution of funds in the «Obod Mahalla» program based on scoring in urban areas, describing its main objectives, implementation algorithm, and research results. This methodology allows for obtaining complete information on the investment attractiveness of 20 urban areas in Uzbekistan. The scoring methodology contributes to the transparency and effectiveness of investment flow management, as well as increases the level of responsibility in making management decisions.

Key words: spheres of urban development, scoring, distribution of funds, «Obod mahalla» program, investment attractiveness, volume of capital investments, infrastructure, urbanization.

Аннотация. В условиях ускоренной урбанизации и ограниченности бюджетных ресурсов особую значимость приобретает формирование объективных подходов к плановому распределению средств на развитие городских территорий. В данной статье рассматривается применение авторской методики анализа планового распределения средств в программе «Обод махалля» на основе балльной оценки в городской местности, описывающая ее основные цели, алгоритм ее реализации, и результаты исследования. Данная методика позволяет получить полную информацию об инвестиционной привлекательности 20 городских территорий в Узбекистане. Методология балльной оценки способствует прозрачности и результативности управления инвестиционными потоками, а также повышает уровень ответственности при принятии управленческих решений.

Ключевые слова: сферы городского развития, балльной оценка, распределения средств, программе «Обод махалля», инвестиционная привлекательность, объем капитальных вложений, инфраструктура, урбанизация.

ВВЕДЕНИЕ

Стремительное развитие городских территорий Узбекистана в последние годы сопровождается

масштабными инвестиционными программами, направленными на модернизацию инфраструктуры, улучшение условий проживания и повышение устойчивости городской среды. В условиях ограниченности ресурсов особую актуальность приобретает вопрос эффективного планирования и распределения финансовых средств между различными направлениями городского развития.

Одним из перспективных инструментов в этой сфере становится методика анализа планового распределения средств на основе балльной оценки, которая обеспечит более прозрачную, объективную и стратегически выверенную модель финансирования, соответствующую приоритетам урбанистической политики и целям устойчивого роста Узбекистана.

Настоящее исследование направлено на анализ планового распределения средств в программе «Обод махалля» на основе балльной оценки в городской местности, описывающая ее основные цели, алгоритм ее реализации, и получение достоверных результатов исследования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Развитие городских территорий в контексте урбанизации становится одной из приоритетных задач социально-экономической и урбанистической политики многих государств, включая Узбекистан. Интенсивная урбанизация требует комплексного подхода к планированию, включающего не только архитектурно-строительные аспекты, но и механизм бюджетного финансирования, отвечающий принципам устойчивости и эффективности.

Балльные методики, применяемые в анализе планового распределения средств, рассматриваются как инструмент повышения прозрачности и объективности при выборе проектов для реализации. В работах Березнева С.В., Шевелевой О.Б., Начевой М.К.¹, Валиева Б.Б.², Каримова М.М.³, Кота Н.Г., Шукайло Ю.И.⁴, Смаглюкова Т.М.⁵ предлагаются различные методики определения инвестиционной привлекательности, инвестиционного потенциала и конкурентоспособности территорий, однако общепризнанная и универсальная методика по данному направлению отсутствует.

Таким образом, литература подтверждает, что использование балльной методики в распределении финансов на развитие городских территорий позволяет обеспечить стратегически выверенный и социально ориентированный подход, адаптированный под особенности конкретного региона и динамику урбанизации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования использованы методы системного и стратегического анализа, экономико-статистического обобщения, группировок и сравнения, эмпирического анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Разработанная методика анализа планового распределения средств в программе «Обод махалля» на основе балльной оценки, которая даст более полную информацию об инвестиционной привлекательности городских территорий в Узбекистане.

Цель методики – на основе экспертного и сравнительного анализа объема капитальных вложений выявление наиболее значимых направлений городского развития, связанных с формированием городского образа жизни и отражающих уровень инвестиционной привлекательности городов в рамках программы «Обод махалля».

В качестве ключевых сфер городского развития определены: коммунальная, дорожно-транспортная, информационная, социальная, жилищная сферы и рыночная инфраструктура. Инвестиционная привлекательность городов оценивается по динамике капиталовложений.

Предметом исследования являются города различного ранга. Алгоритм реализации предлагаемой методики включает следующие этапы:

Этап 1. Отбор городов различного ранга, который осуществлялся из существующей

- 1 Березнев С.В., Шевелева О.Б., Начева М.К. Инвестиционный потенциал и инвестиционная привлекательность региона: методы анализа // Экономический анализ: теория и практика. – Москва, 2011. – № 43 (250). – С. 2–9.
- 2 Валиев Б.Б. Оценка инвестиционного потенциала регионов на примере Республики Узбекистан // Региональная экономика: теория и практика. – Ташкент, 2016. – №4 (427). – С. 111–130.
- 3 Каримов М.М. Прямые иностранные инвестиции как фактор повышения конкурентоспособности экономики Узбекистана // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. – Муромск, 2013, № 8 (1), С. 27–38.
- 4 Кот Н.Г., Шукайло Ю.И. Новые аспекты в определении инвестиционного рейтинга в Республике Беларусь // Вестник Брестского государственного технического университета. – Минск, 2013. – № 3. – С. 49–52.
- 5 Смаглюкова Т.М. Методика оценки инвестиционной привлекательности региона // Экономические науки. – Москва, 2010. – № 4. – С. 117–119.

статистической базы на уровне городов Узбекистана и местных особенностей. Был отобран 20 город из каждой категории из 120 городов, по которым можно выявить объем капитальных вложений для развития и благоустройства городов. Крупные – Нукус, Бухара, Карши, Наманган, Самарканд; большие – Джизак, Навои, Термез, Чирчик, Коканд; средние – Зарафшан, Гулистан, Бекабад, Янгиюль, Хива; малые – Ханабад, Янгиер, Нурафшан, Ахангаран, Кувасай.

Этап 2. Сбор исходных данных по направлениям, связанным с городским развитием, в рамках программы «Обод махалля» [5], [8]. Были отобраны следующие направления аспектов городской жизни и городского образа жизни: улучшение состояния региональных внутренних дорог; улучшение коммунальных систем: питьевого водоснабжения и системы канализации, электро- и газоснабжения; улучшение систем связи и информатизации; строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной сферы; улучшение жилищного фонда и рыночной инфраструктуры.

Этап 3. Составление сводной таблицы объема инвестирования по направлениям в разрезе отобранных городов, анализ изменений их финансирования путем выявления динамики роста и падения на основе статистических данных и программы «Обод махалля» за 2020–2023 годы.⁶

Этап 4. Разработка балльной шкалы оценки и проведение балльного шкалирования. Диапазон изменения финансирования по направлениям в разрезе городов разбивается на отдельные интервалы, каждому из которых приписывается определенный балл. Если падение, то минусовые значения баллов. Оценка осуществляется по шкале 1–11 баллов, где рост показателя в 1–3 раза соответствует 1 баллу и т. д. Минимальные и максимальные абсолютные значения определяются после сбора данных для каждого направления. Так, росту показателя в 1–3 раза присваивается 1 балл, в 4–6 раз – 2 балла, в 7–9 раз – 3 балла, в 10–12 раз – 4 балла, в 13–15 раз – 5 балл, в 17–18 раз – 6 балл, в 20–22 раз – 7 балл и т. д., более 30 раз – 11 баллов.

Далее проводится шкалирование и группировка городов различного административного ранга в четыре группы с равными интервалами:

- 1 группа – наибольшее финансирование: $33 \text{ балла} \leq I \leq 50$,
 - 2 группа – среднее финансирование: $17 \text{ баллов} \leq I \leq 32$,
 - 3 группа – наименьшее финансирование: $0 \text{ баллов} \leq I \leq 17 \text{ баллов}$,
 - 4 группа – слишком малое финансирование в развитии города: ниже 0 баллов,
- где I – уровень инвестиционной привлекательности городов.

Этап 5. Формулировка выводов и оценка результатов основывается на определении инвестиционной привлекательности ключевых сфер городского развития, которая оценивается по динамике изменений капиталовложений, способствующих формированию городской жизни и решению наиболее важных проблем развития городов, а также на проведении ранжирования городов различного ранга по уровню инвестиционной привлекательности с применением балльной оценки в рамках программы «Обод махалля».

Результаты методики анализа планового распределения средств в программе «Обод махалля» на основе балльной оценки по динамике объема капиталовложений по различным направлениям можно резюмировать следующим образом:

1) **состояние региональных внутренних дорог:** самая негативная ситуация отмечается в Янгиере, где объем капиталовложений снизился на 39 %. В Самарканде нарастание инвестиций связано с тем, что в бывшей столице проводится большинство международных мероприятий;

2) **коммунальные системы:** негативное влияние пандемии COVID-19 на мировую экономику привело к снижению расходов на улучшение коммунальных систем, тем не менее, наблюдается рост капиталовложений в течение четырех лет. В Ханабаде и Янгиере имеют место самые низкие показатели: снижение инвестиций на улучшение коммунальных систем на 56 и 16,7 % соответственно. Улучшение коммунальных услуг – в Самарканде, с ростом объема инвестиций на 470 %;

3) **системы связи и информатизации:** можно указать на самые низкие значения данного фактора в Зарафшане, Янгиере, где снижение этого показателя наблюдается на 11 % и 16 %, соответственно. Отличается Самарканд наивысшим объемом инвестиций для улучшения систем связи и информатизации;

4) **состояние объектов социальной сферы:** наиболее неблагоприятная ситуация по выделенным инвестициям отмечается в Янгиере, Зарафшане и Ханабаде, которые относятся к малым городам и где инвестиции сократились на 6, 36 и 78 %, соответственно. В остальных городах отмечается постепенный рост. Наибольший скачок в объеме капиталовложений в Термезе и Коканде, где инвестиции возросли

6 Указ Президента Республики Узбекистан «О программе «Обод махалла»» от 27 июня 2018 г. №УП–5467; Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по реализации программ «Обод кишлок» и «Обод махалла»» от 2 апреля 2021 г. №ПП–5048; Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации программ «Обод кишлок» и «Обод махалла» в 2022 – 2026 годах» от 18 марта 2022 г. №ПП–172.

в пределах 56 раз (560 %), которые относятся к большим городам. Кроме того, следует указать на большой объем инвестиции в Кувасай, который увеличился на 290 % за последние четыре года;

5) **жилищный фонд и рыночная инфраструктура:** наименьшие объемы финансирования наблюдаются в Ханабаде, Зарафшане и Янгиере, которые варьируется в пределах 11–16 % снижения. Самый высокий показатель – в Самарканде (370 %).⁷

Сравнение городов различного ранга в зависимости от динамики изменений объемов капиталовложений показывает высокую инвестиционную привлекательность крупных и средних городов и низкую – малых; существенный разрыв между уровнем инвестиций в крупные и малые города и неравномерность экономического развития и благоустройства городов; положительные тенденции в области финансирования развития городов различного ранга в течение 2020–2023 годов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Городами с наибольшими инвестиционными вложениями в сферы, связанные с формированием городского образа жизни, являются Самарканд, Термез и Наманган. Это обусловлено тем, что в крупные и большие города выделяется больше бюджетных и финансовых средств для развития территорий, в частности на развитие систем связи и информатизации, социальной сферы и дорожной инфраструктуры.

Наибольшие объемы финансовых средств в Самарканде выделены по направлению «системы связи и информатизации», в Термезе – «социальное развитие», а в Намангане – «улучшение региональных и внутренних дорог».

Средний уровень инвестиционного развития выделенных сфер городского развития отмечается в четырех больших и крупных городах: в *Коканде, Карши, Нукусе и Навои* и в *малом городе Кувасе*.

Большинство городов различного ранга входят в группу наименьшего финансирования. В группу городов с самым низким, отстающим уровнем инвестиционной активности входят *малые города Ханабад и Янгиер*. При этом по всем направлениям этим городам выделены незначительные объемы инвестиций для развития территорий.

Надо отметить, что данная программа «Обод махалля» в основном направлена на развитие отстающих территорий, в результате чего столица не заняла первенство среди городов страны (Таблица 1).

Таблица 1

Балльное шкалирование и группировка по финансированию в развитие городов Республики Узбекистан в рамках программы «Обод махалля»

Города	Сумма баллов и место внутренних дорог		Направления по улучшению:				
			внутренних дорог	коммунальных систем	социальной сферы	систем связи и информатизации	жил. фонда и рыночной инфраструктуры
Наибольшее финансирование							
Самарканд	50	1	11	11	6	11	11
Термез	34	2	6	3	11	7	7
Наманган	34	2	11	2	7	7	7
Среднее финансирование							
Кувасай	29	3	11	4	10	2	2
Коканд	27	4	5	3	11	4	4
Карши	27	4	6	4	5	6	6
Нукус	23	5	8	4	7	3	1
Навои	20	6	4	4	4	4	4
Наименьшее финансирование							

7 Салимова Ю.И. Активизация урбанизационных процессов в Узбекистане: Автореф. дис. доктора философии PhD. — Ташкент, 2025. — 64 с.

Хива	15	7	6	1	2	3	3
Бухара	13	8	1	2	4	3	3
Янгиюль	12	9	5	3	2	1	1
Чирчик	10	10	6	1	1	1	1
Нурафшан	9	11	2	2	3	1	1
Бекабад	8	12	2	1	3	1	1
Ахангаран	8	12	3	1	2	1	1
Гулистан	7	13	1	1	3	1	1
Джизак	6	14	1	1	2	1	1
Зарафшан	4	15	6	1	1–	1–	1–
Самое малое/отстающее финансирование							
Ханабад	1–	16	1	1–	1–	1	1–
Янгйер	6–	17	1–	1–	2–	1–	1–

Источник: Авторская разработка

В целом, можно отметить присутствие территориальной конкуренции за инвестиционные ресурсы, которые необходимы для социально-экономического развития городов, что обосновывается необходимостью дифференцированного подхода развития городов.

Результаты методики анализа планового распределения средств в программе «Обод махалля» свидетельствуют о необходимости разработки специальной Инвестиционной программы по развитию урбанизации в разрезе городов.

Таким образом, данная методика помогает оценить и улучшить потенциал городов для привлечения инвестиций, а также поможет разработке стратегии для привлечения инвестиций в города, что приведет к экономическому росту и улучшению качества жизни населения.

Список использованной литературы

1. Березнев С.В., Шевелева О.Б., Начева М.К. Инвестиционный потенциал и инвестиционная привлекательность региона: методы анализа // Экономический анализ: теория и практика. – Москва, 2011. – № 43 (250). – С. 2–9.
2. Валиев Б.Б. Оценка инвестиционного потенциала регионов на примере Республики Узбекистан // Региональная экономика: теория и практика. – Ташкент, 2016. – №4 (427). – С. 111–130.
3. Каримов М.М. Прямые иностранные инвестиции как фактор повышения конкурентоспособности экономики Узбекистана // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. – Муромск, 2013, № 8 (1), С. 27–38.
4. Кот Н.Г., Шукайло Ю.И. Новые аспекты в определении инвестиционного рейтинга в Республике Беларусь // Вестник Брестского государственного технического университета. – Минск, 2013. – № 3. – С. 49–52.
5. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2022—2026 годы» от 30 декабря 2021 г. №ПП–72.
6. Салимова Ю.И. Активизация урбанизационных процессов в Узбекистане: Автореф. дис. доктора философии PhD. — Ташкент, 2025. — 64 с.
7. Смаглюкова Т.М. Методика оценки инвестиционной привлекательности региона // Экономические науки. – Москва, 2010. – № 4. – С. 117–119.
8. Указ Президента Республики Узбекистан «О государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития»» от 17 января 2019 г. №УП–5635.
9. Указ Президента Республики Узбекистан «О программе «Обод махалла»» от 27 июня 2018 г. №УП–5467.
10. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по реализации программ «Обод кишлок» и «Обод махалла»» от 2 апреля 2021 г. №ПП–5048;
11. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации программ «Обод кишлок» и «Обод махалла» в 2022 — 2026 годах» от 18 марта 2022 г. №ПП–172.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
